

**MILLIY QADRIYATLAR NEGIZIDA TALABALAR VA
TYUTORLARNING MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA
METODIK ISHLARNING O'RNI**

To'xtayeva Zebo Sharifovna

“Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar”

kafedra professori

pedagogika fanlari doktori,

zebo-7171@mail.ru

Homidova Lobar Madiyevna

To'qimachilik va charm sanoat

fakulteti tyutori,

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy qadriyatlar negizida talabalar va tyutorlarning muloqot madaniyati, muomalasi, ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda universitet va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, tyutor va talaba o'rtasidagi munosabat, ularning fe'l-atvori, xulqi va olgan tarbiyasining amaliy hayotda namoyon bo'lishi kabi masalalar bayon qilingan.

Tayanch iboralar: talaba, tyutor, milliy qadriyat, muloqot madaniyati, muomala madaniyati, yoshlar bilim olishi, ta'lim-tarbiya, oliy ta'lim.

Abstract. In this article, on the basis of national values, the communication culture of students and tutors, behavior, strengthening of the relationship between the university and students in the effective organization of the education and training process, the relationship between the tutor and the student, their character, behavior and upbringing issues such as manifestation in practical life are described.

Key words: student, tutor, national value, communication culture, communication culture, youth learning, education, higher education.

Kirish. Milliy qadriyatlar negizida talabalar va tyutorlarning muloqot madaniyatini shakllantirish muammosi ijtimoiy xarakterga ega. Binobarin, talabalarda milliy qadriyat negizida muloqot madaniyatini shakllantirish ularni Vatan ravnaqi, yurt obodligi va xalq farovonligi yo‘lida fidokorona mehnat qilishga undaydi. Shuningdek, talabalarda o‘zi yashayotgan jamiyatda tinchlik va xavfsizlikning barqaror bo‘lishi yo‘lida kurashish, turli millat va elatga mansub kishilar o‘rtasidagi o‘zaro inoqlikning qaror topishiga o‘z ulushini qo‘shishga intilish ko‘nikmalarining shakllanishi hamda millat vakili sifatida o‘z qadr-qimmatini anglab yetishlarini ta’minlaydi.

Asosiy qism. Tyutor talabalar bilan muloqotni yo‘lga qo‘yar ekan, ularning kayfiyatini tushunishga intilish, guruhdagi psixologik holatni ilg‘ab olishga harakat qilishi juda muhim. Shuni esda tutish kerakki, pedagogik jarayon ruhiy kechinmalari harakatchan, o‘sovchan va o‘zgaruvchandir. Bu holat tyutor talabalardan turli axborotlarni qabul qilishda yuksak madaniyatli bo‘lishini talab qiladi. Muloqotdagi ruhiy vaziyat, talaba kayfiyatining o‘zgarishi, bir tomondan guruhdagi ahvol, vaziyat haqida zarur axborot bersa, ikkinchi tomondan ta’lim va tarbiya uslublarini tanlashga ta’sir etadi. Guruhda doimiy va muntazam «ruhiy kuzatish», talabalar ruhiy holatini aniqlash o‘zaro ta’sirning eng aniq vositalarini tanlash imkonini beradi.

Tyutor o‘z ustida ishlashining quyidagicha taxminiy dasturini tavsiya etish mumkin:

- ✓ pedagogik jarayonning har qanday vaziyatida talabalarni muntazam kuzatib turish;
- ✓ hamkasblarining darslarini kuzatish va sinfdagi ahvolni doimiy ravishda aniqlashga harakat qilishi;
- ✓ o‘z darsida talabalar ruhiy holatining mantig‘i va rivojlanishidagi o‘shini hisobga olish, o‘zgarish sabablarini aniqlashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yish;
- ✓ darsdan so‘ng talabalar bilan suhbatlashish va dars davomida ulardagi ruhiy holatning o‘zgarishiga nima sabab bo‘lganini aniqlash;

- ✓ dars boshida yoki talabalar bilan shaxsiy suhbat davomida ulardagi ruhiy holatning o'zgarishiga nima sabab bo'lganini aniqlashga harakat qilish;
- ✓ pedagogik kuzatuvchanlikni rivojlantirish.

Tyutorlarning talabalar bilan muloqot madaniyatining individual uslublarini shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Tyutorlarning talabalar bilan muloqot qilish madaniyatining individual shaxsiy xususiyatlarini o'rganishi. Talabalar shaxsiy xususiyatlarini mustaqil tahlil qilish, har tomonlama tavsif berish tyutorlarning muloqotni to'g'ri tashkil etishi asosida amalga oshadi.

2. Shaxsiy muloqotda ro‘y beradigan kamchiliklarni aniqlash va darhol ularga barham berish choralarini izlab topish: muloqotda qo‘pollik, mensimaslik va boshqa salbiy holatlarni yengish.

3. Tyutorlar o‘zlari uchun muloqot madaniyatining qulay bo‘lgan uslublarini ishlab chiqishga doir faoliyatni olib borish va o‘z-o‘zini kuzatish bilan yutuq va kamchiliklarini taqqoslash.

4. O‘zining muloqot madaniyati uslublariga mos keluvchi milliy an‘ana va ma‘naviyatimizga xos jihatlardan unumli foydalanish.

5. Muloqot madaniyatida pedagogik faoliyat qonuniyatlaridan chetga chiqmaslik, bu uslubni mustahkamlash.

Demak, aytish mumkinki, muomala – shaxsni g‘oyat xilma-xil sharoit va ko‘nikmalarda o‘rgatishga imkon beradi. Ayniqsa, pedagogik faoliyatni endigina boshlayotgan yosh tyutorlar o‘z kasbiy mahoratlarini oshirish maqsadida talabalar bilan muloqot madaniyatini shakllantirish ustida muntazam ish olib borishlari zarur.

Shaxsning murakkab tabiatini turli jihatlardan o‘rganish tizimini asosida, nisbatan avtonom va shu bilan birga o‘zaro shartlangan tarkibiy qismlar (strukturali komponentlar) ajratildi:

Yuqorida ko‘rsatilgan psixodiagnostik tarkibning birinchi komponenti Emotsional intellekt (hissiy idrok) so‘rovnomasini ishlab chiqqan mutaxassislarning metodologik tasavvurlarini inobatga olgan holda tuzatilgan (N. Xoll metodikasi modifikatsiyasi).

Bu tafsilotlar, bir tomondan hissiy idrokning tarkibiy o‘ziga xosliklarini umumnazariy tasavvurlar nuqtai nazaridan ochib berishga imkon bersa, boshqa tomondan esa – muloqot madaniyatining tarkibiy komponentlarini tashxislash masalasiga asosli yondashishga imkon beradi. O‘z tabiatiga ko‘ra hissiy iqtidor shaxsiy xususiyat, tavsifnoma sifatida belgilanadi va u hamkorlik vaziyatini tushunish va prognoz qilish (oldindan bilish), shu sohada muayyan sharoitlarda qaror qabul qilish va uni amalga oshirish bilan shartlanadi.

Hissiy iqtidor talabalar va tyutorlar shaxsining o'zini mustaqil boshqarish jarayonlarining quvvatliy ta'minlanganligi va uning xulqatvori, intellektuali, shaxsiy, kommunikativ bilim/malakalari, majmuasi negizida shakllanadi va rivojlanadi. Aynan shu xususiyatlar ma'lumotni qayta ishlash va hatti-harakatlarning muvaffaqiyatini oldindan belgilaydi, ma'lum vaziyatni oldindan aytib berish imkonini beradi, samarali hamkorlikka tayyorgarligini, hamda zarur qarorlar qabul qilishni oldindan ta'minlaydi.

Keyingi tarkibiy komponent kommunikativ bag'rikenglik hisoblanib, quyidagi psixodiagnostik tarkibni nazarda tutadi: boshqa odamning individualligini qabul qilmaslik yoki tushunmaslik; boshqa odamlarning xulq-atvori va fikrlash tarzini baholashda o'zini namuna sifatida qo'llash; boshqalarni baholashda qat'iylik yoki konservatizm (yangilikni qabul qilmaslik yoki eskilikka yopishib olish, eskilikni yo'qlash); sheriklarning, (hamkorlarning) nokommunikabel sifatlari bilan to'qnashib qolganda salbiy hislarni yashira olmaslik yoki yumshata olmaslik; sheriklarni (hamkorlarni) o'zgartirishga yoki qayta tarbiyalashga harakat qilish; sherikni (hamkorni) o'z qolipiga solishga, uni o'ziga "qulay" qilib olishga urinish; boshqalarning xatosini, noqulay harakatlarini, qasddan qilinmagan noxushliklarini kechira olmaslik; boshqa odamlar tomonidan jismoniy yoki ruhiy noqulaylikka (diskomfortga) toqat qila olmaslik; boshqalarning xarakteriga, odatlariga va istaklariga moslasha olmaslik. Birinchi komponent kabi, ikkinchi komponentning ham tarkibiy xususiyatlari Umumiy kommunikativ tolerantlik so'rovnomasini ishlab chiqqan mutaxassislarning metodologik qarashlari inobotga olingan holda aniqlashtirilgan (V.V. Boyko).

Kommunikativ bag'rikenglik shaxsning majmuaviy tavsifnomasi hisoblanadi va uning mohiyati talabalar va tyutorlarning qarashlari, pozitsiyasi, fikrlari, muloqot hamkorining, ma'lum guruh sotsiumiga tegishli shaxslarning emotsiyalari va boshqalariga nisbatan bardoshlilik bilan ochib beriladi. Odatda, mazkur individualpsixologik xususiyat talabalarda ta'lim olish jarayonida, shaxslararo

munosabatlarda, kursdoshlari, o'qituvchilari, oliy ta'lim muassasai ma'muriyati bilan bo'lgan o'zaro hakorliklardagi munosabatlarda va boshqalarda namoyon bo'ladi.

Uchinchi tarkibiy komponent talabalar va tyutorlarning moslashuvchanlik (adaptivlik) xususiyatlarida aks etadi va quyidagi psixodiagnostik tarkibni nazarda tutadi: kommunikativ qobiliyatlar; axloqiy me'yorlilik. O'zining mohiyatiga ko'ra, uchinchi komponentning tarkibi "Moslashuvchanlik" ("Adaptivlik") Ko'p darajali shaxs so'rovnomasini (A.G. Maklakova, S.V. Chermianina) ishlab chiqqan mutaxassislarning metodologik tasavvurlari asosida shartlangan. Shaxsning adaptivlik xususiyatlari talabalar va tyutorlarning ijtimoiy moslashuvchanlik, zaruriy aloqalarni o'rnatish, nizoli vaziyatlarda o'zini hatti-harakatlarini optimallashtirish olish, sotsiumda o'zini va boshqalarni baholay olish, axloqiy me'yorlarga rioya qila olish qobiliyatlari bilan ifodalanadi.

Bundan tashqari, bu qobiliyatlar atrofdagilarni qabul qila olish va o'z hatti-harakatlarini ijtimoiy me'yorlarga rioya qilgan holda namoyon eta oladigan, ko'proq ijtimoiy shartlangan turlardan biri hisoblanadi. Mazkur qobiliyatlar tarkibining muhim komponenti muloqotchanlik, empatiya, boshqa odamning emotsional holatiga sezgirlik va mehribonlik hisoblanadi.

Ko'pgina mutaxassislar talabalar va tyutorlar o'zlarining kommunikativ qobiliyatlarini va ularning shaxsiy kasbiy rivojlanishlaridagi hamda o'z o'zlarini mustaqil rivojlantirish olishlaridagi ahamiyatini tan olishmaydi. Mutaxassisning o'z vaqtida rivojlantirilmagan qobiliyatlari uning hayotining keyingi jabhalarida, ayniqsa, kommunikativ va kasbiy faoliyatlarini, o'z faolliklarini boshqalarning faolliklari bilan mujassamlashtirishni muvaffaqiyatli amalga oshira olmaganliklarida ko'rinib qoladi.

Yakunlovchi, to'rtinchi tarkibiy komponent – ma'naviy-axloqiy mas'uliyat quyidagi psixodiagnostik tarkibni nazarda tutadi: ma'naviy-axloqiy vaziyatlarga refleksiya: ma'naviy-axloqiy sohadagi intuitsiya; mas'uliyatning ekzistensial jihati: altruistik his-tuyg'ular; ma'naviy-axloqiy qadriyatlar.

Oldingi komponentlar kabi, to'rtinchi komponent tarkibi ham Shaxsning ma'naviy-axloqiy mas'uliyati darajasini tashxislash so'rovnomasini (I.G. Timoshuka) ishlab chiqqan mutaxassislarning metodologik tasavvurlari vositasida tuzatilgan.

Ma'naviy-axloqiy mas'uliyat, shaxsiy fazilat kabi, ijtimoiy me'yorlarga rioya qilish zaruratini anglash orqali ochib beriladi, hamda talabalar va tyutorlarning haqiqiy bahoni adekvat qabul qila olish qobiliyati va xulq-atvorni, harakatlarni, bajargan ishlarni jamiyatda qabul qilingan tushunchalar pozitsiyasidan amalga oshira olish qobiliyati bilan baholanadi.

Tadqiqot jarayonida komponentlardan asosida quyidagi metodlardan foydalanib texnik oliy ta'limda talabalar va tyutorlarida milliy qadriyat negizida muloqot madaniyatini shakllantirishda samarali ekanligi aniqlandi:

1. Suhbat metodi
2. Savol-javob metodi
3. Ma'ruza metodi
4. Tushuntirish metodi
5. Faoliyatda mashqlantirish (amaliy mashqlar) metodi
6. Ekspert baholash metodi
7. Hikoya qilish metodi
8. Muammoli vaziyatlarni yaratish metodi
9. Ko'rgazmalilik metodi

Xulosa. Tayyorlangan modeldan kelib chiqqan holda, aytish mumkinki, texnik oliy ta'limda talabalar va tyutorlarning milliy qadriyatlar negizida muloqot madaniyati rivojlanishining ko'rsatgichlari sifatida talabalarning hissiy-intellektual, kommunikativbag'rikenglik, moslashuvchanlik va ma'naviy-axloqiy xususiyatlari o'rtaga tushadi va muloqot jarayonida ro'y beradigan vaziyatlarni samarali yechishga, muayyan vaziyatlarda kommunikatsiya vositalarining eng qulay variatnlarini tanlashga, yuzaga kelgan vaziyatni hisobga olgan holda hatti-harakatlar strategiyasini

tanlashga, atrofdagi sotsium bilan o‘zaro hamkorlik jarayonida yuzaga kelgan muammolarni ma’naviy-axloqiy jihatdan echim topishiga yordam beradi.

O‘rganilayotgan muammoning nazariy asoslarining tahlil natijalari oliy ta’lim muassasalari talabalar va tyutorlarlarining muloqot madaniyatining tarkibiy-tashxisiy modelini ishlab chiqishga imkon berdi. Model asosini to‘rtta tarkibiy komponent tashkil etdi (hissiy idrok, kommunikativ bag‘rikenglik, moslashuvchanlik xususiyatlari, ma’naviy-axloqiy mas’uliyat).

Oliy ta’lim muassasalarining talabalarida milliy qadriyat negizida muloqot madaniyatini shakllantirishdek murakkab pedagogik jarayonda faoliyatni tashkil etishning samarali shakl, metod va vositalarini tanlay bilish, ulardan o‘rinli va maqsadga muvofiq foydalanish o‘zining ijobiy natijalarini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xo‘janazarova S., Oripova M. Tyutorlarda muloqot madaniyatini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari. Kasbiy ta’lim. – 39-45 b.

2. TZ Sharifovna, SK Khamidovna, TB Bakhtiyorovna. [Improving Higher Education Through Integrated Learning, Features Of An Integrated Lesson](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:ZeXyd9-uunAC). European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Tom 7. №3. 2020. – P. 3052-3064. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:ZeXyd9-uunAC

3. Tukhtaeva Z.Sh. [Integration of special subjects in higher education](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:mB3voiENLucC). International Engineering Journal For Research & Development. 2020/4. 5 (3). – P. 125-131.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:mB3voiENLucC

4. Odilova, N. G., & Raximova, I. I. (2017). FORMIROVANIE CHUVSTVO OTVETSTVENNOSTI U SHKOLNIKOV. Internauka, (26), 21-22.

5. Mukhamedova, D., Rakhimova, I., Ziyavitdinova, G., & Kamalova, Z. (2022). The Relationship Between the Effectiveness of the Managerial Activity of an Education Manager With the Peculiarities of the Manifestation of His Communicative Potential in Uzbek System. *Journal of Higher Education Theory & Practice*, 22(4).